

ГРЕК ЁНҒОҒИ НАВЛАРИНИНГ МЕВАСИ МАҒЗИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ

Таянч докторант:

Исломбек Рахимбердиевич Акбаралиев

(Ақ. М. Мирзаев номидаги БУВИТИ)

Исломов Сохибжон Яхшибекович

Қ.х.ф.д., профессор: (ТошДАУ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8076693>

Аннотация: Грек ёнғоғининг 16 та навидан олинган меваларни кимёвий таркиблари (ёғлилик, қандлилик) ўрганилган ва уларни навлар кесимида таққослаб юқори сифатли навлар ажратиб олинган.

Калит сўзлар: Грек ёнғоғи, навлар, 16 та нав, ёғлилик, қадлилик, кимёвий.

КИРИШ

Ёнғоқ (*Juglans regia* L.) Ўзбекистонда энг муҳим мевали экинлардан биридир. Қимматли мевалар, ёғоч, доривор хомашё бериш билан бир қаторда у ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилашда ҳам катта аҳамиятга эга. Ёнғоқ мевали дарахтзорлар тоғларда сел оқимлари ва эрозия жараёнларини олдини олади.

Бугунги кунда дунё миқёсида ёнғоқ мевалиларни етиштириш ҳажми 4,2 млн. тонна бўлиб, шундан 2 млн. тоннага яқинини ёнғоқ ташкил қилади.

Ёнғоқ (*Juglans regia* L.) етиштириш бўйича жаҳонда Хитой давлати етакчилик қилиб, 1 млн тонна ҳосил олади. АҚШ давлати 571 минг тонна, Туркия давлати 177 минг тонна, бошқа давлатларда эса жами 252 минг тонна ёнғоқ етиштирилади. Ўзбекистонда эса 5,2 минг гектар майдонда 40 минг тоннага яқин ёнғоқ етиштирилади.

Ўзбекистоннинг деярли барча вилоятларида ёнғоқ кўпинча сувли ерда ўстирилади. Аммо, унинг ривожланиши учун йилига 600 мм дан кам бўлмаган ёғингарчилик тушадиган денгиз сатҳидан то 1800 метргача баландликлардаги ерлар, айниқса Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ тумани жуда қулайдир. Бу ерларда ёнғоқ табиий ҳолда ва боғларда суғорилмасдан ҳам яхши ривожланади. Бўстонлиқ туманида ўстирилаётган ёнғоқлар нав жиҳатидан энг қимматли ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5388-сон «Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»¹ги Фармони; 2017 йил 1 июндаги ПҚ-3025-сон «Ёнғоқ ишлаб чиқарувчилар ва экспорт қилувчилар уюшмасини тузиш ва унинг фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»²ги ҳамда 2019 йил 11 декабрдаги ПҚ-4549-сон «Мева-сабзавот-чилик ва узумчилик тармоғини янада ривожлантириш, соҳада кўшилган қиймат занжирини яратишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»³ги қарорлари имзоланган.

ТАДҚИҚОТ УСЛУБИ:

¹ <https://lex.uz/uz/pdfs/3604601>

² <https://lex.uz/docs/3225162>

³ <https://lex.uz/uz/docs/4641164>

Ёнғоқ меваларининг биокимёвий таҳлиллари А.И. Ермакова нинг “Методы биохимического исследования растений” (1972) услубий қўлланмасида келтирилган тавсияларга мувофиқ ўтказилди. Ёғ, қанд миқдори миқдори аниқланади.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Грек ёнғоғи навлари меваси мағизининг кимёвий таркибини аниқлаш бўйича лаборатория таҳлилларига кўра, энг юқори ёғлилик Узбекский скороплодный (72,6 %) ва Казахстанский (72,3 %) навларида, аксинча кам ёғлилик даражаси Гиссарский (64,4 %) ва Консайский (66,6 %) навларида намоён бўлди. Бу эса, Идеал (st) нави мевасининг ёғлилигига

(67,1 %) нисбатан мутаносиб равишда 7,7 %; 8,2 % юқори ҳамда 2,7 %; 0,5 % кам бўлганлиги аниқланди.

Шунингдек, грек ёнғоғи меваси мағизининг ёғлилик даражаси барча навларда Идеал (st) навига (67,1 %) нисбатан юқори бўлиб, Гвардейский (68,4 %), Мирный (68,6 %), Бостанлыкский (68,8 %), Тонкоскорлупный (68,8 %), Родина (68,8 %), Истиқлол (69,0 %), Гроздевидный (69,1 %), Гибридный (69,2 %), Юбилейный (69,3 %), Пионер (69,6 %) ва Панфиловец (70,1 %) навларида 1,9...4,5 % оралиғида кўп бўлганлиги аниқланди.

Грек ёнғоғининг Идеал (st) навини мевасининг қандлилиги 4,6 % бўлиб, стандарт нав билан бир хил қандлиликини Узбекский скороплодный нави ҳам намоён қилди (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Грек ёнғоғи навлари меваси мағизининг кимёвий таркиби (2020-2022 йй.)

Навлар	Мева мағизидagi	
	ёғлилиги, %	қандлилиги, %
Идеал (st)	67,1	4,6
Бостанлыкский	68,8	2,2
Тонкоскорлупный	68,8	3,0
Юбилейный	69,3	4,3
Гвардейский	68,4	4,2
Гибридный	69,2	2,3
Гиссарский	64,4	2,2
Гроздевидный	69,1	2,5
Истиқлол	69,0	2,6
Казахстанский	72,3	4,4
Консайский	66,6	2,8
Мирный	68,6	2,2
Панфиловец	70,1	2,1
Пионер	69,6	4,5
Родина	68,8	4,1
Узбекский скороплодный	72,6	4,6

Грек ёнғоғининг Идеал (st) навига (4,6 %) нисбатан мевасининг қандлилигига 0,1-0,5 % кам бўлган Родина (4,1 %), Гвардейский (4,2 %), Юбилейный (4,3%), Казахстанский

(4,4%) va Пионер (4,5%) навлар эканлиги аниқланди. Бироқ, бошқа барча грек ёнғоғи навларида қандлилик 1,6-2,5 % кам эканлиги маълум бўлиб, уларга Панфиловец (2,1 %), Гиссарский (2,2 %), Мирный (2,2 %), Бостанлыкский (2,2 %), Гибридный (2,3 %), Гроздевидный (2,5 %), Истиқлол (2,6 %), Консайский (2,8 %) ва Тонкоскорлупный (3,0 %) навлари мансуб бўлди.

ХУЛОСА

Грек ёнғоғининг Идеал (st) навига (4,6 %) нисбатан мевасининг қандлилигига 0,1-0,5 % кам бўлган Родина (4,1 %), Гвардейский (4,2 %), Юбилейный (4,3%), Казахстанский (4,4%) ва Пионер (4,5%) навлар эканлиги аниқланди. Бироқ, бошқа барча грек ёнғоғи навларида қандлилик 1,6-2,5 % кам эканлиги маълум бўлиб, уларга Панфиловец (2,1 %), Гиссарский (2,2 %), Мирный (2,2 %), Бостанлыкский (2,2 %), Гибридный (2,3 %), Гроздевидный (2,5 %), Истиқлол (2,6 %), Консайский (2,8 %) ва Тонкоскорлупный (3,0 %) навлари мансуб бўлди.

Грек ёнғоғи меваси мағзида энг юқори ёғлилик ва қандлилик Узбекский скороплодный (72,6 ва 4,6 %) ва Казахстанский (72,3 ва 4,4%) навларида намоён бўлди

References:

1. Калмыков В.С. Скороплодные формы ореха грецкого для промышленного садоводства. – Фрунзе, 1987
2. Ермакова А.И. Методы биохимического исследования растений (1972) услубий қўлланма
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985.
4. Штомпель Ю.А., Котляров Н.С., Трубилин И.Т. Деградация почв и почвоводоохранное земледелие / Ю.А. Штомпель, Н.С. Котляров, И.Т. Трубилин. // Учебник. - Краснодар, 2001.
5. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Г.А. Лобанова. - Мичуринск, 1973.